

10.5281/zenodo.10717891

ЗЯЯЦ Андрей Андреевич

спортсмен по тайландскому боксу, спортивный клуб Кик Файтер,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Беларусь, г. Минск

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ В ТАЙСКОМ БОКСЕ

Аннотация. В статье рассматривается система подготовки спортсменов в тайском боксе, известном также как муай тай. Анализируются ключевые аспекты тренировочного процесса, включая физическую подготовку, технические навыки, тактику и ментальную подготовку. Особое внимание уделяется уникальным методам тренировок, характерным для тайского бокса, таким как работа с ударными мешками, падающие планки и спарринги. Кроме того, обсуждаются стратегии подготовки к соревнованиям и психологические аспекты тренировочного процесса. Статья предоставляет полезные рекомендации как для начинающих, так и для опытных тренеров и спортсменов, заинтересованных в улучшении своих результатов в тайском боксе.

Ключевые слова: тайский бокс, муай-тай, подготовка спортсменов, тренировочный процесс, физическая подготовка, технические навыки, тактика, спарринг, тренерство, спортсмены.

Актуальность исследования

Актуальность исследования определяется растущей популярностью тайского бокса (муай тай) во всем мире, его признанием как эффективной формы физической подготовки и боевого искусства, а также необходимостью научно обоснованных подходов к тренировочному процессу. Увеличение числа практикующих и соревнований на различных уровнях требует глубокого понимания особенностей подготовки спортсменов, что включает техническую, тактическую, физическую и психологическую составляющие. Совершенствование методов подготовки не только способствует повышению спортивных результатов, но и обеспечивает безопасность атлетов, что делает данную тему актуальной для тренеров, спортсменов и исследователей в области спортивной науки.

Цель исследования

Цель исследования заключается во всестороннем анализе и систематизации современных методов и подходов к тренировочному процессу в тайском боксе, с целью улучшения эффективности подготовки спортсменов. Это включает изучение технических навыков, тактических стратегий, физической подготовки и психологической поддержки, необходимых

для достижения высоких результатов в этом виде спорта.

Исследование направлено на выявление ключевых факторов, влияющих на успешность выступлений в тайском боксе, включая физиологические аспекты, питание, восстановление и ментальную подготовку, а также на оценку роли инновационных технологий и методик в усовершенствовании подготовки бойцов. Одной из важных задач является также анализ и адаптация международного опыта для развития тайского бокса на национальном уровне, что поможет повысить конкурентоспособность спортсменов на международной арене.

Материалы и методы исследования

В исследовании акцентируется внимание на описании тренировочных подходов и методик. Излагаются принципы и структура тренировочного процесса, включая различные аспекты технической подготовки, такие как освоение ударов руками, ногами, коленями и локтями, а также работа в клинче.

Тактическая подготовка рассматривается через призму разработки боевых стратегий и управления дистанцией в поединке. Физическая подготовка описывается с точки зрения силовых и координационных упражнений, направленных на улучшение общей физической готовности спортсмена.

Психологическая подготовка включает методы работы с мотивацией атлетов, управление стрессом и развитие ментальной устойчивости. Также описаны используемые подходы к планированию и периодизации тренировок, а также методы оценки и адаптации тренировочного процесса в соответствии с индивидуальными потребностями и целями спортсменов.

Вот несколько ученых, которые внесли значительный вклад в данное направление: В.И. Филимонов, Р.А. Нигмедзянов, С.И. Заяшников, В.Б. Гармаев, А.С. Сагалеев и другие.

Результаты исследования

Тайский бокс, известный также как муай тай, давно перешагнул границы Таиланда и завоевал сердца спортсменов и поклонников боевых искусств по всему миру. Этот вид спорта с глубокими историческими корнями, восходящими к древним боевым практикам Юго-Восточной Азии, сегодня является одним из самых динамичных и зрелищных боевых искусств.

Особенность муай тай заключается в использовании «восьми оружий» тела: кулаков, локтей, коленей и ног. Это делает тайский бокс особенно эффективным в стоячем бою, где спортсмены могут наносить мощные и разнообразные удары, используя весь арсенал своих возможностей.

Техническая подготовка в муай тай ориентирована на оттачивание умений по применению всех «восьми оружий». Спортсмены учатся контролировать дистанцию, совершенствуют точность и силу ударов, а также разрабатывают сложные комбинации для эффективного применения в бою. Ключевым аспектом является гармоничное сочетание различных типов ударов для создания непредсказуемых атакующих действий. Техническая подготовка в тайском боксе, или муай тай, является основополагающей и включает в себя широкий спектр ударных техник, которые делают этот вид спорта уникальным и эффективным в бою. Рассмотрим более подробно ключевые аспекты технической подготовки.

Ударная техника руками в муай тай включает в себя прямые удары, хуки и апперкоты, каждый из которых имеет свои вариации и особенности применения. Прямые удары (джеб и кросс) используются для дистанционного контроля над противником и создания комбинаций. Хуки эффективны в средней дистанции и могут наносить значительный урон благодаря боковому углу атаки. Апперкоты применяются для прорыва обороны противника, направлены вверх и особенно эффективны в ближнем бою.

Техника ударов ногами является визитной карточкой муай тай и включает лоу-кики (удары по ногам противника), мидл-кики (по корпусу) и хай-кики (по голове). Лоу-кики, направленные на бедра или икры противника, могут существенно снизить его мобильность. Мидл-кики используются для нанесения урона корпусу и демонстрации силы. Хай-кики требуют высокой точности и гибкости, но успешное попадание может быть решающим в бою [1, с. 65].

Коленные и локтевые удары придают муай тай особую жестокость и эффективность в клинче. Коленные удары могут наноситься как в прямой атаке, так и в боковом или восходящем направлении, пробивая оборону противника. Локтевые удары известны своей способностью вызывать глубокие порезы и могут использоваться как в ближнем бою, так и для контратак в клинче.

Клинч в муай тай – это не просто захват, но и сложная борьба на короткой дистанции, где бойцы используют захваты за шею, плечи, руки противника для контроля его позиции и нанесения ударов коленями и локтями. Клинч требует от спортсменов хорошей физической подготовки, баланса и техники.

Среди специальных приемов в муай тай выделяется «тееп» – мощный толчковый удар передней ногой, используемый для контроля дистанции и отталкивания противника. Также применяются различные фейнты и комбинации ударов, направленные на дезориентацию и нарушение обороны соперника. Рассмотрим подробнее представленную информацию в виде таблицы 1.

Таблица 1

Основные аспекты технической подготовки в тайском боксе

Аспект	Описание	Ключевые элементы
Удары руками	Ударная техника руками в муай тай включает прямые удары, хуки и апперкоты, используемые для контроля дистанции и создания комбинаций.	Прямые удары (джеб, кросс), хуки, апперкоты
Удары ногами	Техника ударов ногами является ключевым элементом муай тай и включает лоу-кики, мидл-кики и хай-кики для атаки на различные уровни.	Лоу-кики, мидл-кики, хай-кики
Удары коленями и локтями	Коленные и локтевые удары используются в ближнем бою и клинче для нанесения существенного урона и порезов.	Коленные удары, локтевые удары
Клинч	Клинч в муай тай – это борьба на короткой дистанции с использованием захватов для контроля позиции противника и нанесения ударов.	Захваты за шею и руки, удары в клинче
Специальные приемы	Включают техники, такие как «тееп» и фейнты, используемые для контроля дистанции, отталкивания противника и нарушения его обороны.	«Тееп» (толчковый удар ногой), фейнты, комбинации ударов

Физическая готовность играет критически важную роль в муай тай, поскольку требуется высокая степень выносливости, силы и гибкости. Тренировки включают кардиоупражнения, силовые тренировки, плиометрические упражнения для развития взрывной силы и

упражнения на растяжку для улучшения гибкости [2, с. 104]. Все это способствует повышению общей производительности спортсмена и его способности поддерживать высокий темп в течение всего поединка (таблица 2).

Таблица 2

Комплексный подход к физической подготовке в Муай Тай

Аспект физической подготовки	Цель	Примеры упражнений
Выносливость	Улучшение сердечно-сосудистой и дыхательной системы для поддержания высокого темпа боя.	Бег, плавание, работа на велотренажере, прыжки со скакалкой.
Сила	Развитие мышечной силы и мощности для нанесения сильных ударов.	Отжимания, приседания, подтягивания, тренировки с гириями и штангами.
Взрывная сила	Улучшение способности к быстрым и мощным сокращениям мышц для выполнения мощных ударов и быстрых движений.	Плиометрические прыжки, спринты, скакалка.
Гибкость	Увеличение подвижности суставов и уменьшение риска травм, улучшение способности к выполнению высоких ударов и уклонений.	Упражнения на растяжку, йога.

Тактическая подготовка в муай тай нацелена на развитие способности анализировать противника и адаптироваться к его стилю в реальном времени. Спортсмены изучают различные стратегии боя, включая контратаки, работу

на выдержку и управление дистанцией. Особое внимание уделяется клинчу – борьбе в плотном контакте, где бойцы используют захваты, чтобы нанести удары коленями и локтями (рисунок 1).

Рис. 1. Ключевые элементы тактической подготовки в Муай Тай

Тактическая подготовка является неотъемлемой частью обучения в муай тай и направлена на формирование боевого интеллекта спортсмена, что позволяет ему успешно адаптироваться к разнообразным ситуациям в бою и противодействовать различным стилям соперников.

Одним из ключевых аспектов тактической подготовки является обучение бойцов быстрому анализу тактики и стиля боя противника в реальном времени. Это включает в себя умение распознавать слабые и сильные стороны соперника, привычные комбинации ударов и предпочитаемые стратегии. На основе этого анализа спортсмен должен уметь адаптировать свою тактику, чтобы максимально эффективно использовать слабые места противника в свою пользу.

Клинч в муай тай – это сложная тактическая составляющая боя. В клинче бойцы работают в плотном контакте, используя захваты за шею, плечи и руки для контроля позиции противника. В этой фазе боя акцент делается на умении наносить эффективные удары коленями и локтями, а также на технике разрыва клинча для выхода в более выгодную позицию [3, с. 62].

Тактическая подготовка включает изучение и применение различных стратегий боя, таких как:

- Контратаки. Разработка навыков эффективного контрудара в ответ на атаки противника.
- Работа на выдержку. Способность контролировать темп боя, экономить силы и использовать усталость противника в свою пользу.
- Управление дистанцией. Овладение искусством контроля дистанции в бою, что позволяет спортсмену минимизировать угрозу от атак противника и оптимизировать собственную атакующую эффективность.

Психологическая подготовка в муай тай направлена на формирование у спортсменов ментальной устойчивости и способности сохранять самообладание в экстремальных условиях боя. Работа над уверенностью в себе, концентрацией внимания и умением преодолевать стресс и усталость позволяет бойцам оставаться сосредоточенными и целеустремленными на протяжении всего поединка (рисунок 2).

<h2 style="text-align: center;">Ключевые аспекты психологической подготовки в Муай Тай и методы работы над ними</h2>			
<p>Ментальная устойчивость. Способность сохранять концентрацию и спокойствие в напряженных ситуациях. Медитация, дыхательные техники, спарринги под давлением.</p>	<p>Уверенность в себе. Вера в свои силы и возможности, важна для поддержания агрессивности и инициативы в бою. Постоянные тренировки, позитивное самовнушение, анализ прошлых боев.</p>	<p>Концентрация внимания. Способность оставаться сфокусированным на технике, стратегии и движениях противника. Медитация, визуализация, упражнения на внимание во время тренировок.</p>	<p>Преодоление стресса и усталости. Умение справляться со стрессом и усталостью, определяющее исход поединка. Дыхательные упражнения, стратегии релаксации, тренировки на устойчивость к физическому напряжению.</p>

Рис. 2. Аспекты психологической подготовки

Ментальная устойчивость в муай тай не менее важна, чем физическая подготовка, поскольку она влияет на способность бойца адаптироваться к непредвиденным обстоятельствам, сохранять самоконтроль и принимать правильные решения под давлением. Рассмотрим, как формируется ментальная устойчивость и какие методы используются для ее развития [4, с. 57].

Систематические тренировки помогают спортсменам привыкнуть к физическим нагрузкам и стрессовым ситуациям, что является основой для развития ментальной устойчивости. Постоянное повторение техник и комбинаций укрепляет уверенность в собственных навыках и способность оставаться сосредоточенным в любой ситуации.

Спарринги, особенно с сильными оппонентами или в условиях, максимально приближенных к соревновательным, тренируют спортсменов оставаться спокойными и сосредоточенными под давлением. Это позволяет бойцам адаптироваться к динамике настоящего боя, учиться контролировать эмоции и принимать быстрые решения.

Медитация служит мощным инструментом для развития ментальной устойчивости, поскольку она помогает улучшить концентрацию, снизить уровень стресса и улучшить эмоциональный контроль. Регулярная практика медитации учит бойца оставаться в настоящем моменте, не отвлекаясь на внешние раздражители и внутренние переживания.

Дыхательные упражнения также играют важную роль в формировании ментальной устойчивости. Правильное дыхание помогает снизить физическое и психологическое напряжение, облегчает контроль над стрессовыми реакциями и повышает уровень кислорода в крови, что положительно сказывается на физической и ментальной работоспособности.

Ментальная устойчивость в муай тай – это результат работы, включающей регулярные тренировки, спарринги в условиях давления, медитацию и дыхательные практики. Развитие этого качества позволяет бойцу оставаться собранным и эффективным даже в самых сложных и напряженных ситуациях боя, что является ключевым фактором успеха в муай тай.

Система подготовки в тайском боксе – это комплексный подход, включающий в себя не только физическую и техническую подготовку, но и развитие тактического мышления и психологической устойчивости. Этот баланс позволяет спортсменам достигать высоких результатов и постоянно совершенствоваться в динамичном и требовательном мире боевых искусств [5, с. 139].

Выводы

Подготовка спортсменов в тайском боксе представляет собой комплексный процесс, включающий развитие технических навыков, физической подготовки, тактического мышления и психологической устойчивости. Каждый из этих аспектов играет решающую роль в формировании успешного бойца. Техническая подготовка охватывает изучение и совершенствование ударов руками, ногами, коленями и локтями, а также освоение сложных комбинаций и специальных приемов, включая работу в клинче. Это основа муай тай, позволяющая бойцам эффективно атаковать и защищаться. Физическая подготовка направлена на улучшение выносливости, силы, взрывной мощи и гибкости. Высокая физическая готовность позволяет спортсменам поддерживать интенсивный темп боя, эффективно наносить удары и избегать травм. Тактическая подготовка включает анализ противника, адаптацию к его стилю, разработку и применение боевых стратегий, что требует от спортсменов способности к быстрой оценке ситуации и принятию решений в условиях боя. Психологическая подготовка фокусируется на развитии ментальной устойчивости, уверенности в себе, концентрации и умении преодолевать стресс и усталость.

Ментальная готовность играет ключевую роль в поддержании высокого уровня боевого духа и самообладания в критических моментах поединка.

Объединение этих аспектов подготовки создает сильного, умелого и устойчивого бойца, способного успешно соревноваться на высоком уровне. Муай Тай требует не только физических усилий, но и постоянного психологического и интеллектуального развития, что делает этот вид спорта не только формой боевого искусства, но и способом самосовершенствования.

Литература

1. Гармаев В. Б., Сагалеев А. С., Дашиев А. Б. Физическая подготовка тай-боксеров на этапе углубленной специализации. – Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. – 102 с.
2. Заяшников С.И. Тайский бокс. Учебно-методическое пособие. – М.: Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 2017. – 272 с.
3. Калмыков С.В., Сагалеев А.С., Хамаганов Б.П. Подготовка спортсменов в тайском боксе. – Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2017. – 130 с.
4. Насыров Д.Р. Эффективные техники боя в тайском боксе / Д.Р. Насыров // Исследования молодых ученых: материалы III Международ. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2019 г.). – Казань: Молодой ученый, 2019. – С. 56-59.
5. Синг Х. Ким Преподавание боевых искусств. Путь мастера / Серия «Мастера боевых искусств». – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2018. – 274 с.

ZAYATS Andrei Andreevich

Thai boxing athlete, Kick Fighter Sports Club,
Belarusian State University of Physical Culture,
Belarus, Minsk

THE SYSTEM OF TRAINING ATHLETES IN THAI BOXING

Abstract. *The article discusses the system of training athletes in Thai boxing, also known as Muay Thai. The key aspects of the training process are considered, including physical training, technical skills, tactics and mental preparation. Special attention is paid to the unique training methods typical of Thai boxing, such as working with impact bags, falling bars and sparring. In addition, strategies for preparing for competitions and psychological aspects of the training process are discussed. The article provides useful recommendations for both beginners and experienced coaches and athletes interested in improving their results in Thai boxing.*

Keywords: *Thai boxing, Muay Thai, athletes' training, training process, physical training, technical skills, tactics, sparring, coaching, athletes.*